

YUZ TASVIRINI IDENTIFIKATSIYALASHDA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING TAHLILI

t.f.f.d, dotsent., Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich
O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi
E-mail: furqatbek_84@mail.ru

Annotatsiya: Bugungi kunda ilm-fan sohasida sun'iy intellektni qo'llash jarayonida yanada murakkab va dolzarb masalalarini o'rganish va tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada ijtimoiy, iqtisodiy, ishlab chiqarish va avtomatlashtirish sohalarida sun'iy intellekt usullari va modellaridan foydalanish urfga aylanmoqda. Bunda suniy intellekt yordamida yuz tasviri asosida shaxsni identifikatsiyalashning usul va algoritmlari hamda modellarini ishlab chiqish bugungi kunning asosiy dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki bunday murakkab turdagi masalalarni echishda, sun'iy intellekt modellarini chuqur tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Bu ilmiy- amaliy masalalar echimlari, yuz tasvirini identifikatsiyalash jarayonini sifatli, tezroq va samaraliroq qilishga yordam beradi. Asosan yuzni identifikatsiyalash jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish hamda yuqori aniqlikdagi natijalarni olishda katta rol o'ynaydi.

Mazkur ilmiy maqolada yuzni aniqlash texnologiyalarining kelajakdagi rivojlanish istiqbollari va uzaga keladigan muammolar va ularni hal etish imkoniyatlari tahlil etiladi. Ushbu sun'iy intellektga asoslangan usullar va modellar yuzni identifikatsiyalashning aniq va samarali tizimlarini yaratishda muhim ahamiyatga egadir. Shuningdek, yuz tasvirini identifikatsiyalashda ko'rib chiqilgan va tahlil qilingan sun'iy intellekt modellarning samaradorlik ko'rsatkichlari va natijalari bayon etiladi.

Tayanch so'zlar: sun'iy intellekt, tasvirlar, yuz tasviri, usul va algoritmlar, identifikatsiyalash, modellar.

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЦА

к т.н, доцент., Нуржанов Фуркатбек Рейимберганович
Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан
E-mail: furqatbek_84@mail.ru

Аннотация. Сегодня особое внимание уделяется изучению и анализу наиболее сложных и актуальных вопросов применения искусственного интеллекта в науке. В связи с этим становится традицией использование методов и моделей искусственного интеллекта в социальной, экономической, производственной сферах, а также в сфере автоматизации. В этом разработка методов, алгоритмов и моделей распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта является одной из основных актуальных проблем на сегодняшний день. Потому что решение таких сложных задач осуществляется посредством глубокого анализа моделей искусственного интеллекта. Эти научные и практические решения помогут сделать процесс распознавания лиц более эффективным, быстрым и результативным. Он играет важную роль в преодолении трудностей, возникающих в основном в процессе распознавания лиц, и получении высокоточных результатов.

В данной научной статье анализируются перспективы дальнейшего развития технологий распознавания лиц, а также возникающие проблемы и возможности их решения. Эти методы и модели, основанные на искусственном интеллекте, необходимы для создания точных и эффективных систем распознавания лиц. В нем также описываются показатели эффективности и результаты моделей искусственного интеллекта, рассмотренных и проанализированных при идентификации изображений лиц.

Ключевые слова: искусственный интеллект, изображения, распознавание лиц, методы и алгоритмы, идентификация, модели.

ANALYSIS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS IN FACE IMAGE IDENTIFICATION

PhD., associate professor, Nurjanov Furkatbek Reyimberganovich
Academy of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan
E-mail: furqatbek_84@mail.ru

Abstract. Today, special attention is paid to the study and analysis of the most complex and pressing issues of applying artificial intelligence in science. In this regard, it is becoming a tradition to use artificial intelligence methods and models in the social, economic, industrial spheres, as well as in the field of automation. In this, the development of methods, algorithms and models of face recognition using artificial intelligence is one of the main pressing issues today. Because the solution of such complex problems is carried out through a deep analysis of artificial intelligence models. These scientific and practical solutions will help to make the face recognition process more efficient, fast and effective. It plays an important role in overcoming the difficulties that arise mainly in the process of face recognition and obtaining highly accurate results. This scientific article analyzes the prospects for further development of face recognition technologies, as well as the problems that arise and the possibilities for solving them. These methods and models based on artificial intelligence are necessary for creating accurate and effective face recognition systems. It also describes the performance indicators and results of the artificial intelligence models considered and analyzed in identifying face images.

Keywords: artificial intelligence, images, face recognition, methods and algorithms, identification, models.

Kirish

Ilm-fan va axborot-kommunikasiya texnologiyalari jadal taraqqiy etib borayotgan bugungi sharoitda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy himoya, ta'lim, tibbiyot, bandlik, qishloq ho'jaligi, mudofaa, xavfsizlik, turizm va boshqa sohalarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish urfga kirmoqda. So'nggi yillarda shaxsni identifikatsiyalash texnologiyalari jahon miqyosida keng qo'llanilmoqda va bu jarayonda yuz tasvirlariga asoslangan biometrik usullar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yuz tasvirlari asosida shaxsni aniqlash nafaqat fuqarolik jamiyatida, balki xavfsizlik tizimlarida, intellektual nazorat, elektron identifikatsiya, jinoyatchilikni bartaraf etish va qidiruv xizmatlarida ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, aeroportlarda avtomatlashtirilgan pasport nazorati, bank tizimida foydalanuvchini tanish, smartfon qulflarini ochish kabi turli sohalarda bu texnologiyalar joriy etilmoqda. Bunda yuz — insonning yakka va unikal xususiyatlarini o'z ichiga olgan vizual ma'lumot manbai hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, an'anaviy yuz tanib olish usullari (masalan, Eigenfaces, Fisherfaces, LBP) turli sharoitlarda (yorug'lik o'zgarishi, yuz ifodalari, rakurs) samaradorlik bo'yicha yuz tasfirini sun'iy intellekt modellariga nisbatan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu sababli, oxirgi yillarda sun'iy intellekt, xususan, chuqur o'rganish (Deep Learning) texnologiyalari ushbu sohada yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Ayniqsa, konvolyusion neyron tarmoqlar (CNN), Transformer-asosidagi modellar va ularning murakkab variantlari yuzni tanib olish va shaxsni identifikatsiyalashda yuqori aniqlik ko'rsatishga erishmoqda[1]. Shu nuqtai nazardan, mavjud modellar samaradorligini baholash va ularni qiyosiy tahlil qilish ushbu maqolaning asosiy maqsadlaridan biridir.

Adabiyotlar tahlili. Yuzni tanib olish va shaxsni aniqlash sohasidagi ilmiy tadqiqotlar oxirgi o'n yil ichida jadal rivojlandi. An'anaviy mashinali o'rganish usullari (masalan, PCA – Principal Component Analysis, LDA – Linear Discriminant Analysis, SVM – Support Vector Machine) dastlabki bosqichlarda ma'lum darajada samarali bo'lgan bo'lsa-da, ular tashqi muhit omillariga juda sezgir edi. Bu esa amaliy jarayonlarda aniqlikni pasaytiradi.

2014-yildan boshlab chuqur o'rganish (Deep Learning) usullarining yuzga qo'llanilishi masalaga yangi yondashuv olib kirdi. Jumladan:

DeepFace (Taigman-2014) — Facebook muhandislari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, birinchi bo'lib KNN asosida yuzni 3D normalizatsiya qilib tanishni amalga oshirgan va 97% aniqlikka erishgan.

FaceNet (Schroff -2015) — Google muhandislari tomonidan taklif qilingan. U triplet-loss funksiyasi orqali shaxslar orasidagi farqni o'rganishni taklif etadi.

VGGFace va VGGFace2 (Parkhi-2015) — VGG tarmoqlar asosida katta yuz datasetlarida o'qitilgan, keng qo'llaniladigan modellardan.

ArcFace (Deng-2019) — yuz tanib olishdagi klassifikatsiya muammosini angular margin loss orqali optimallashtirgan va aniqlikni yanada oshirgan.

Vision Transformer (Dosovitskiy-2020) — Transformer arxitekturasi tasvirlarga moslashtirilgan shakli bo'lib, CNNga nisbatan keng maydondagi kontekstni yaxshiroq o'rganadi.

Yuzni tanib olish tizimlari, tasvirlar yoki videolardagi har qanday obyekt yoki insonning yuzini aniqlash uchun murakkab algoritmlar va ma'lumotlar analizi yordamida ishlaydi[2]. Bu tizimlar, tasvirlarni olish, ma'lumotlar olish, obyekt yoki insonni aniqlash va tasvirni tushunish uchun ma'lumotlarni tahlil qilish kabi qadamlarni o'tkazadi. Yuzni tanib olish tizimlarining ularning ishlash prinsiplari turli bo'lib, ba'zilar tizimni o'rganish, ba'zilar esa boshqa maqsadlarga xizmat qilish uchun tasfirlanadi.

Shuningdek, Siamese Neural Networks va Triplet Networks arxitekturalari kam ma'lumot bilan o'rgatish va tez identifikasiya uchun samarali hisoblanadi. Few-shot learning va meta-learning kabi usullar ham yuz identifikasiyasida yangi yo'nalish sifatida rivojlanmoqda[3]. Buning negizida adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt modellarini tanlashda qo'llaniladigan dataset, tasvir sifati, turli tashqi omillar va neyron tarmoq arxitekturasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sababli, qiyosiy tahlilda turli modellarni bir xil shartlarda sinash va aniq metrikalar asosida baholash muhim sanaladi.

Masalaning qo'yilishi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — yuz tasvirlari asosida shaxsni identifikatsiyalashda turli sun'iy intellekt modellarining samaradorligini tahlil qilish va qiyosiy baholashdir. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- Yuz identifikasiyasida qo'llaniladigan zamonaviy sun'iy intellekt modellarini o'rganish;
- CNN, ResNet, Vision Transformer va boshqa modellarni qiyosiy tahlil qilish;
- Model samaradorligini baholash uchun mashhur biometrik datasetlardan foydalanish;
- Turli holatlarda (rakurs, yorug'lik, yuz ifodasi) modellarning aniqlik darajasini solishtirish;
- Eng samarali arxitekturalarni tavsiya qilish.

Yechish usuli. Ushbu maqolada yuz tasvirlari asosida shaxsni identifikatsiyalash uchun bir nechta zamonaviy sun'iy intellekt modellari tanlandi va ularning samaradorligi qiyosiy tahlil qilindi[4]. Tanlangan modellar turli arxitekturaga asoslangan bo'lib, ularning yuz tanib olishdagi aniqlik va barqarorligini baholash imkonini beradi.

Tadqiqotda asosan quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ish olib borildi:

Convolutional Neural Network (CNN) — yuz tasvirlarini lokal xususiyatlari orqali tahlil qilishda keng qo'llaniladi. CNN asosidagi modellarda qavatlar orqali xususiyatlar avtomatik o'rganiladi va klassifikasiya amalga oshiriladi.

ResNet (Residual Network) — chuqur tarmoqlardagi gradient so'nib ketishi muammosini hal qiladi. ResNet-50 va ResNet-101 kabi arxitekturalar yuqori aniqlikni ta'minlaydi va yuz identifikasiyasida samarali hisoblanadi.

Vision Transformer (ViT) — Transformer asosida ishlaydigan model bo'lib, tasvirlarni "patch"larga bo'lib, ularni self-attention orqali tahlil qiladi. Bunda ViT keng kontekstni hisobga oladi va CNN modellariga nisbatan ko'proq ma'lumotni o'zlashtiradi.

Siamese Neural Network — ikki yoki ko'proq yuz tasvirlari orasidagi o'xshashlikni o'rganishga asoslangan. Bu model shaxslarni to'g'ridan-to'g'ri klassifikasiya qilmasdan, tasvirlar orasidagi masofani hisoblab, shaxsni aniqlaydi.

Tadqiqotda turli holatlarda (yorug'lik, rakurs, ifoda o'zgarishi) modellarni sinash imkonini beruvchi mashhur yuz datasetlaridan foydalanildi:

LFW (Labeled Faces in the Wild) — tabiiy muhitda olingan yuz tasvirlaridan iborat bo'lib, asosan verification (tekshirish) uchun mo'ljallangan.

VGGFace2 — turli millat, yosh, jins va ifodaga ega shaxslarning yuz tasvirlarini qamrab olgan. Trening va test qilish uchun qulay.

CASIA-WebFace — onlayn manbalardan yig'ilgan yuzlar kolleksiyasi bo'lib, trening jarayonida keng foydalaniladi.

Model samaradorligini baholash uchun quyidagi standart metrikalardan foydalanildi:

Accuracy (aniqlik) — model to'g'ri tasniflagan holatlar ulushi;

Precision va Recall — xato va to'g'ri tasniflangan holatlar orasidagi muvozanat;

F1-score — Precision va Recall o'rtasidagi garmonik o'rtacha;

ROC curve va AUC (Area Under Curve) — modelning har xil "threshold"lardagi samaradorligini baholash uchun.

Tadqiqotda barcha modellar bir xil sharoitda, bir xil **datasetlar** bilan sinab ko'rildi va natijalar statistik tahlil orqali baholandi[5].

Bunda CNN, ResNet, ViT va Siamese tarmoqlari LFW va VGGFace2 datasetlari asosida sinab ko'rildi. Har bir model 80% ma'lumot bilan o'qitildi va 20% test uchun ajratildi. Natijalar asosiy baholash metrikalari bo'yicha jamlandi (jadval-1).

Jadval 1. Turli modellarning qiyosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (LFW dataseti asosida)

Model	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-score (%)	AUC (%)
CNN	91.3	89.7	90.4	90.0	95.1
ResNet-50	94.8	94.2	93.9	94.0	97.5
Vision Transformer (ViT)	96.1	95.6	95.0	95.3	98.3
Siamese Network	93.5	92.8	91.7	92.2	96.2

Natijalar va namunalar. Keltirilgan jadvalda, **Vision Transformer** modellari shaxsni aniqlashda eng yuqori samaradorlikni namoyon etdi. Uning **self-attention** mexanizmi yuz tasvirlaridagi keng kontekstli xususiyatlarni o'rganishda samarali bo'ldi. **ResNet-50** ham barqaror va yuqori aniqlikka erishdi, ayniqsa murakkab ifoda, rakurs o'zgarishlariga nisbatan chidamli bo'ldi. **CNN** bazaviy arxitektura sifatida o'rtacha natija ko'rsatdi. Uning aniqligi 91.3% bo'lib, qisqa arxitekturaga ega bo'lsa-da, resurs tejamkorligi bilan ajralib turdi. **Siamese Neural Network** modeli esa kam ma'lumotli holatlarda samarali, tez o'rgatish va verification uchun qulay ekani aniqlandi.

Quyida obyektga yo'naltirilgan dasturlash tilida modellarning samaradorlik ishlari amalga oshirildi hamda grafik ko'rinishda sun'iy intellekt modellari asosida yuz tasfirini identifikatsiyalash pag'onalari ko'rsatkichlari aniqlab olindi.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# Model names
models = ['CNN', 'ResNet-50', 'ViT', 'Siamese']
# Performance metrics
f1_scores = [90.0, 94.0, 95.3, 92.2]
auc_scores = [95.1, 97.5, 98.3, 96.2]
x = np.arange(len(models))
width = 0.35# Width of the bars
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
bars1 = ax.bar(x - width/2, f1_scores, width, label='F1-score', color='skyblue')
bars2 = ax.bar(x + width/2, auc_scores, width, label='AUC', color='salmon')
# Labels and title
ax.set_ylabel('Foiz (%)')
ax.set_title('Yuz tanib olishda modellarning F1-score va AUC ko'rsatkichlari')
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(models)
ax.legend()
ax.set_ylim([85, 100])
# Annotate bars
for bar in bars1 + bars2:
    height = bar.get_height()
    ax.annotate(f'{height:.1f}%',
                xy=(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, height),
                xytext=(0, 3), # 3 points vertical offset
                textcoords="offset points",
                ha='center', va='bottom', fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', linewidth=0.5)
plt.show()
```


1-rasm. Sun'iy intellekt modellari asosida yuzni identifikatsiya qilish ko'rsatgichlarini samaradorligi Bunda yuqorida keltirilgan ma'lumotlar tahlili asosida sun'iy intellekt modellari yordamida yuz tasvirini identifikatsiyalash tizimlariga qo'yiladigan talablari asosida biometrik tasvirlarning usullari taxliliiy ma'lumotlar asosida amalga oshirildi.

Keltirilgan 1-rasmda yuzni identifikatsiyalash tizimiga qo'yiladigan asosiy talablar ishlab chiqilganligi bilan inobatga olinadi[6]. Bu borada tahlil qilingan sun'iy intellekt modellari yordamida yuzni identifikatsiyalash tizimlari odatda quyidagi xususiyatlar va funksiyalarning talablarini ishlab chiqishni taqozo etadi va ular quyidagilar:

Albatta, bu erda **Vision Transformer**, **ResNet** modellari asosida yuzni identifikatsiya qilish tizimlariga qo'yiladigan talablarning bosqichma-bosqich jarayonlari keltirilgan. Bularning mazmun-mohiyati asosan quyidagi ta'riflar bilan keltiriladi:

1. **Yuqori identifikatsiya aniqligi:** tizim noto'g'ri identifikatsiya qilish ehtimolini minimallashtirish va yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlash uchun yuzni aniqlashning yuqori aniqligini ta'minlashi kerak.

2. **Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati:** tizim katta hajmdagi ma'lumotlarni, shu jumladan katta yuz bazalarini oqimlarini qayta ishlashga qodir bo'lishi kerak.

3. **Tezlik va sezgirlik:** tezkor yuzni aniqlash va tizimga avtorizatsiya qilish uchun tezkor kirishni ta'minlash uchun tizim tez va sezgir bo'lishi kerak.

4. **Real vaqtda ishlash:** binolarga kirish yoki xavfsizlik tizimlari kabi tezkor identifikatsiyani talab qiladigan dasturlar uchun tizim real vaqtda ishlashi kerak.

5. **Masshtablilik:** tizim unumdorlikni yo'qotmasdan ko'p sonli foydalanuvchilar yoki qurilmalarni qo'llab-quvvatlash uchun osongina kengaytirilishi kerak[7].

6. **Sharoitlardagi o'zgarishlarga chidamlilik:** tizim yorug'lik, kamera burchagi va boshqalar kabi atrof-muhit sharoitlarining o'zgarishiga chidamli bo'lishi kerak.

7. **Maxfiylik va ma'lumotlarni himoya qilish:** tizim foydalanuvchilarning, shu jumladan jismoniy shaxslarning shaxsiy ma'lumotlarining maxfiyligini himoya qilishi va ularga ruxsatsiz kirishning oldini olishi kerak.

8. **Turli qurilmalar va platformalar bilan mos keladi:** tizim har xil turdagi qurilmalar va platformalar, jumladan, kuzatuv kameralari, smartfonlar, kompyuterlar va bulutli xizmatlariga mos kelishi kerak.

9. **O'rganish va moslashish:** tizim yangi ma'lumotlardan o'rganishi va o'zgaruvchan sharoit va talablarga moslashishi kerak.

10. **Foydalanish qulayligi:** tizim intuitiv bo'lishi va turli darajadagi foydalanuvchilar uchun foydalanish uchun qulay bo'lishi kerak.

11. **Ma'lumotlar bazasi:** shaxs tasvirlari ma'lumotlar bazasi asosan, yuz tasvirlari mos keladigan yuzlar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar omboridir[8]. Ushbu ma'lumotlar bazalari odamlarni aniqlash uchun ishlatiladigan tasvirlarni saqlash va boshqarish uchun yuzni identifikatsiya qilish tizimlarida qo'llaniladi.

Ushbu talablar sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan yuzni aniqlash tizimlari turli xil ilovalar, jumladan, xavfsizlik, autentifikatsiya, kirishni boshqarish va boshqalarda samarali ishlashini ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa. Xulosa o'rnida sun'iy intellektdan foydalangan holda yuzni identifikatsiya qilish tizimlari turli sohalarda, jumladan, xavfsizlik, autentifikatsiya, kirishni boshqarish va boshqalarda muhim rol o'ynaydi. Yuzni identifikatsiyalashda sun'iy intellekt modellari — ayniqsa **ViT** va **ResNet** — yuqori samaradorlikni ko'rsatmoqda. Bu modellar real sohalarda (xavfsizlik, autentifikatsiya, mobil ilovalar) muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Maqolada ko'rsatilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, modellarni tanlashda ularning arxitekturasi, o'qitilgan dataset sifati va sinov sharoitlari katta ahamiyatga ega. Bunda shaxs yuz tasvirini identifikatsiyalash uchun qo'yilgan talablar ularga o'rnatilish parametrlarini tadqiqi sifatida yuz tasvirini muvaffaqiyatli identifikatsiya qilish uchun juda muhim hisoblanadi. Ushbu talablarni hisobga olgan holda, ishlab chiqaruvchilar turli ilovalarda samarali ishlaydigan ishonchli va samarali sun'iy intellekt asosida ishlaydigan yuzni identifikatsiyalash tizimlarini yaratishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Искусственный интеллект: Современные подходы – А Рассел и Норвиг. – изд. Пирсон Prentice Hall – 2009 – 1132p.
2. Zaeri N., Baker F., Dib R. Thermal face recognition using moments invariants // International Journal of Signal Processing Systems. — 2015. — Vol. 3, No. 2. — P. 94–99.
3. Gonzalez R., Woods R. Digital Image Processing. — Moscow: Technosphaera, 2006. — 1072 p.
4. Rowley H.A., Baluja S., Kanade T. Neural networks based face detection // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 1998. — Vol. 20, No. 1. — P. 22–38.
5. Schroff F., Kalenichenko D., Philbin J. FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2015. — P. 815–823.
6. Taigman Y., Yang M., Ranzato M., Wolf L. DeepFace: Closing the gap to human-level performance in face verification // CVPR 2014. — IEEE, 2014.
7. Deng J., Guo J., Zafeiriou S. ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2019. — P. 4690–4699.
8. Dosovitskiy A., Beyer L., Kolesnikov A. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale // arxiv:2010.11929 — 2020